

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

REGULATORY FRAMEWORK GOVERNING MAJOR TRANSACTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION: COMPREHENSIVE ANALYSIS

ЩЕДРИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
Дальневосточный Федеральный Университет.

SHCHEDRIN ROMAN ALEKSEEVICH,
Far-Eastern Federal University.

В данной статье приведён обзор понятия и характеристик крупных сделок в законодательстве Российской Федерации. Приведены критерии, в соответствии с которыми сделка оценивается как крупная. Рассмотрены основные позиции экспертов по вопросу реформирования крупных сделок. Изучены возможные варианты оптимизации законодательства в данном направлении. Сделан вывод о важности смены фокуса законодателя с количественного критерия оценки сделки с повышением внимания к качественному критерию, то есть спецификация отклонения сделки от обычной хозяйственной деятельности общества.

This article provides an overview of the concept and characteristics of large transactions in the legislation of the Russian Federation. The criteria according to which the transaction is assessed as large are given. The main positions of experts on the issue of reforming large transactions are considered. Possible options for optimizing legislation in this area have been studied. The conclusion is made about the importance of changing the focus of the legislator from the quantitative criterion for evaluating a transaction with increased attention to the qualitative criterion, that is, the specification of the deviation of the transaction from the ordinary business activities of the company.

Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, сделки, крупные сделки, критерии крупной сделки.

Key words: civil law, corporate law, transactions, major transactions, major transactions criteria.

Как известно, основной формой организации предпринимательской деятельности в Российской Федерации, равно как и во многих других государствах мира, является юридическое лицо. Для юридических лиц, в особенности, если речь идет о юридических лицах со сложной структурой собственности (АО, ООО), характерно постепенное ослабление контроля над операционной деятельностью со стороны акционеров либо иных участников такого юридического лица. Это следует из развития корпоративной структуры юридического лица, в результате которого юридическое лицо имеет имущественную и, в определенной степени, хозяйственную обособленность от своих участников. В результате вышеизложенного, несмотря на то, что собственники юридического лица остаются критически важными стейкхолдерами в деятельности корпорации, деятельность менеджмента направлена на установление баланса интересов разных групп заинтересованных лиц (акционеров, в том числе крупных и миноритарных, владельцев привилегированных акций, государственных органов) [2, с. 3].

Одним из инструментов обеспечения вышеуказанного баланса интересов акционеров и иных участников обществ, с одной стороны, и менеджмента, с другой стороны, является законодательно закрепленный механизм дачи согласия на заключение крупных сделок.

На сегодняшний день, легальное понятие крупной сделки отсутствует, однако в федеральных законах, регламентирующих деятельность хозяйственных обществ (ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ФЗ «Об акционерных обществах»), а также в федеральных законах, регламентирующих деятельность автономных бюджетных учреждений, существуют критерии для признания сделки крупной. Следует отметить, что некоторые исследователи относят такой подход к недостаткам действующего правового регулирования. Так, Л.С. Кутузова считает, что крупные сделки – это институт, который должен иметь юридическое значение для всех видов юридического лица, вне зависимости от формы такого лица, структуры собственности или иных показателей [5, с. 549].

Следовательно, мы можем увидеть, что понятие крупные сделки распространяется на различные виды юридических лиц, с некоторыми особенностями, определяемыми в федеральном законе. Стоит обратить внимание, в первую очередь, на хозяйственные общества, как ключевой субъект экономической деятельности.

Хозяйственные общества, могут быть учреждены в разнообразных организационно-правовых формах. Для любой из форм существуют собственные условия для заключения крупной сделки.

Например, крупная сделка для общества с ограниченной ответственностью, является покупкой или же продажей материальных ценностей, сумма которых составляет более 25% от общего имущества. Цена этого имущества определяется, базируясь на данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период [10].

В акционерном же обществе крупная сделка выражается в качестве разовой или нескольких операций на рынке, сопряженных с реализацией или покупкой имущества, которое может исполняться как прямо, так и косвенно. Вместе с тем, суммарный объем по сделке должен превышать 25% от суммарного объема активов общества [12].

Если же брать на рассмотрение некоммерческие организации, то для них закон устанавливает следующее:

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой бюджетного учреждения признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки [11].

В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, на сегодняшний день, крупной считается сделка, отвечающая двум критериям:

- Сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества;
- Сумма сделки (или системы взаимосвязанных сделок) превышает 25% от балансовой стоимости активов общества [6, с. 3].

Таким образом, мы можем увидеть, что федеральный законодатель в 2016 г. ввел двойной, количественно-качественный критерий, в рамках которого сделки признаются крупными. Это, с одной стороны, позволяет избежать односторонней привязки сделки к определенному критерию, что в свою очередь может усложнить процесс идентификации сделки, как крупной. С другой стороны, это налагает на организации, участвующие в заключении сдел-

ки, определённые обязательства по её предварительной оценке, что предоставляет участникам организаций гарантии того, что их интересы в ходе заключения сделки будут учтены.

И.С. Шиткина в своей работе отмечает, что дифференциация термина «крупная сделка» не просто так используется законодателем. Обусловлено это тем, что организационно-правовые формы хозяйственных обществ – различны, и для каждого общества необходимо наличие собственной трактовки термина «крупная сделка» [7, с. 111].

Однако, несмотря на это, мы можем определить общие признаки крупных сделок. К числу таковых, как отмечает И.С. Шиткина в своей монографии, относятся: количественные признаки, подразделяемые на стоимостные и качественные [8, с. 133].

Важно отметить, что оценка стоимости имущества, относящегося к предмету крупной сделки, не предусматривает обязательное привлечение независимого оценщика, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пример такого случая можно найти в работе Шиткиной И.С., где автор отмечает следующее: «Так, оценщик должен быть привлечен для оценки акций совершающего крупную сделку общества, если стоимость имущества, являющегося ее предметом, превышает 50% балансовой стоимости активов акционерного общества, поскольку у акционеров в этом случае возникает право требовать выкупа акций и в соответствии с положениями закона должна быть определена рыночная стоимость таких акций (ст. 75, п. 3 ст. 79 Закона об АО).

Привлечение государственного уполномоченного органа к определению цены имущества в крупной сделке обязательно при наличии у государственного (муниципального) образования 2% и более акций (п. 3 ст. 77 Закона об АО)» [9, с. 477].

Данный аспект предусматривает признание сделки недействительной в случае, представляющем собой нарушение вышеизложенного положения, что позволяет рассматривать это, как допущение участникам организации в случаях, не предусмотренных законом, самостоятельно устанавливать способ оценки стоимости имущества. Принимая во внимание интересы участников организации, законодатель допускает таким образом привлечение к процессу оценки крупной сделки независимого оценщика, не имеющего корыстного интереса в данной сделке, а потому способному наиболее объективно и непредвзято оценить масштаб и качество заключаемой сделки.

Попытку дать определение крупным сделкам сделал в своём исследовании Вовканец К.М, проанализировав имеющийся материал по теме данного объекта исследования: «Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие крупной сделки включает в себя одну сделку или несколько взаимосвязанных сделок для того, чтобы приобрести, отчуждить или иметь возможность прямого или косвенного отчуждения обществом имущества со стоимостью двадцати пяти или более процентов балансовой стоимости его активов» [3, с. 547]. Однако в своём определении автор ненамеренно сделал упущение, не раскрыв всю комплексность определяемого в рамках различных видов юридических лиц, что не позволяет считать данное определение исчерпывающим.

Как можно увидеть, многообразие методов оценки и показателей принадлежности сделки к разряду «крупные» позволяет сделать вывод об относительной диверсифицированности российского законодательства в данном направлении на современном этапе. Однако несмотря на проработанную детализацию правового регулирования крупных сделок, различные авторы указывают на ряд недостатков, имеющих место в регуляторном законодательстве.

Так, Максимова В.В. в своей работе справедливо подчёркивает: «Вместе с тем, недостаточно проработанной в действующем правовом регулировании следует считать ситуацию, когда сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества, но не превышает 25% от балансовой стоимости активов общества. В некоторых бизнесах, особенно в финансовом сегменте (банковская деятельность, страховая деятельность), даже совершение

выходящей за обычную хозяйственную деятельность сделки, составляющей 5-10% от активов общества, может нанести такому обществу непоправимый урон. Вместе с тем, в этом случае, исходя из действующего правового регулирования, одобрение сделки не требуется, что следует считать недостатком действующего правового регулирования.

По нашему мнению, законодатель должен отказаться от количественного критерия для определения крупной сделки в пользу качественного. Количественный критерий, по нашему мнению, можно использовать исключительно в контексте возложения бремени доказывания на стороны при рассмотрении исков, связанных с признанием крупных сделок недействительными. Так, в том случае если обозначенный количественный критерий является выполненным, то бремя доказывания того факта, что сделка не является крупной, возлагается на ответчика» [6, с. 4].

Действительно, сложно не согласиться с данной позицией, так как приводимый автором пробел в законодательстве действительно представляет собой существенную проблему при рассмотрении дел, связанных с крупными сделками, в особенности дел по признанию недействительности данных сделок. Невозможность классифицировать сделку, как крупную, при условии, что указанная доля от активов общества не достигнута, создаёт хоть и меньшие убытки для общества, но по-прежнему оказывает негативное влияние на безопасность активов участников и способствует злоупотреблениям недобросовестных лиц, действующих без ориентации на интересы организации.

Также авторы Андреева А.Ю., Епифанова Т.В. в своей работе указывают на следующий недостаток правовой системы на современном этапе: «Процедура заключения крупных сделок в настоящее время связана с рядом проблем, к числу которых следует отнести, например, недостаточность критериев квалификации крупной сделки, неопределенность понятия недобросовестности поведения управляющего при ее одобрении, заключение нескольких взаимосвязанных договоров, которые фактически опосредуют единое мероприятие» [1, с. 125].

Действительно, приводимые факты указывают на важность проведения реформ в данном направлении. Авторы также отмечают, что одним из методов совершенствования данного правового института, а также надежным способом контроля и аудита норм, регламентирующих крупные сделки, выступает экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Однако стоит отметить, что работа в данном направлении уже проводилась ранее. Так Федеральным законом от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с которым в 2010 году были утверждены новые Правила и Методика проведения антикоррупционной экспертизы [4, с. 132]. Однако, исследователи отмечают, что новые документы уступают своим предшественникам. В частности, указывается, что «сокращение количества коррупционных факторов в Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов приводит к появлению в законодательном массиве норм, которые предоставляют широкие возможности для злоупотребления потенциальным коррупционерам, оставляя их безнаказанными» [13, с. 526].

Таким образом, исходя из приведённого анализа, можно отметить, что, несмотря на достигнутые успехи законотворчества Российской Федерации в определении крупных сделок, на современном этапе, в научном сообществе всё ещё не сложилось однозначной оценки того, как стоит трактовать такое сложное явление. Однако разные исследователи сходятся на том, что введение термина крупные сделки в законодательстве с учётом всех обозначенных критериев выделения, помогло бы определить рамки данного объекта гражданско-правовых отношений и улучшить работу правоприменителей при рассмотрении дел, связанных с крупными сделками.

Также немаловажным представляется смена фокуса законодателя с количественного критерия оценки сделки с повышением внимания к качественному критерию, то есть специ-

фикация отклонения сделки от обычной хозяйственной деятельности общества, что позволило бы в свою очередь сократить издержки общества от заключения подобного рода сделки недобросовестным лицом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева А.Ю., Епифанова Т.В. Методы совершенствования правового регулирования крупных сделок // *Modern Science*. 2020. № 9-2. С. 123-126.
2. Бакунова Н.В. Сущность корпоративного управления // *Актуальные вопросы экономических наук*. 2011. №21-1. 5 с.
3. Вовканец, К.М. Правовое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью // *Аллея науки*. 2021. № 5(56). С. 543-548.
4. Добросоцкая С.Ю., Мартынов Б.В. Юрист цифровой эпохи: авангард компетенций // Сборник научных трудов по материалам научной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. С. 129-137.
5. Кутузова Л.С. К вопросу о понятии крупной сделки в теории, российском законодательстве и судебной практике // *Уральский журнал правовых исследований*. 2019. № 4 (5). С. 540-551.
6. Максимова В.В. Новые критерии определения крупных сделок // *Юридический факт*. 2021. № 147. С. 3-6.
7. Шиткина И.С. Крупные сделки и сделки, особый порядок одобрения которых предусмотрен уставом хозяйственного общества // *Закон*. 2016. № 11. С. 100-115.
8. Шиткина И.С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного согласования. М.: Статут, 2020. 226 с.
9. Корпоративное право. В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2017. 990 с.
10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об обществах с ограниченной ответственностью». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819.
11. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О некоммерческих организациях". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824.
12. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743.
13. Martynov B.V., Dobrosotskaya S.Yu. Education technology platform as the structural element of international transport corridor management // *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*. 2019. pp. 520-527.

© Щедрин Р.А., 2024.